

Servicestelle Forschungsdaten der Universität Bonn (in Abstimmung mit dem Wissenschaftlichen Beirat Forschungsdaten)
März 2026

Info: <https://www.forschungsdaten.uni-bonn.de>

Kontakt: forschungsdaten@uni-bonn.de

Strategiekonzept für die Servicestelle Forschungsdaten ab 2027

1. Einleitung

Die Servicestelle Forschungsdaten (SFD) unterstützt die Forschenden der Universität Bonn (UoB) zu allen Fragen des Forschungsdatenmanagements (FDM). Sie wurde im März 2019 gegründet, ist zwischen dem Hochschulrechenzentrum (HRZ) und der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB) angesiedelt und wird durch letztere koordiniert. Die SFD agiert als Baustein der Digitalstrategie¹ der UoB in den Zielbereichen „Wissens- und Technologietransfer“ und „Organisationsstruktur“. Auftrag und Arbeitsgrundlage der SFD ergeben sich bislang einerseits aus der „Rektoratsvorlage zur Einrichtung einer Servicestelle Forschungsdaten“ (9.5.2018) sowie aus der Rektoratsvorlage „ExU-Maßnahme P5: Implementierung einer Open Science-Kultur und einer Open-Science-Serviceinfrastruktur an der Universität Bonn“ (19.11.2019). In der ExU-Maßnahme P5 wurden eine Reihe von Milestones definiert, die im Rahmen der aktuellen Exzellenzförderung bis Ende 2026 abgearbeitet werden. Die ExU Maßnahme P5 wurde 2021 in die Projektlogik des Digital Science Centers (DiCe) überführt und wird seither durch das DiCe koordiniert.² Im Jahr 2022 wurde der Wissenschaftliche Beirat Forschungsdaten³ eingerichtet. Dieser berät die SFD steuernd und bereitet gemeinsam mit der SFD strategische Entscheidungen des DiCe-Vorstands zur Entwicklung des Themas Forschungsdatenmanagement vor. Das vorliegende Dokument präsentiert ein strategisches Konzept für die Arbeit der SFD über den Zeitraum von P5 hinaus: Im Kern werden vier übergeordnete Handlungsfelder der SFD benannt und entsprechende Handlungsziele definiert: (1) Beratung und Support, (2) Schulungen und Kompetenzvermittlung, (3) IT-Dienste und Infrastrukturen, (4) Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. Maßnahmen und Services zur Erreichung dieser Ziele werden im Rahmen der verfügbaren Ressourcen in regelmäßigen Intervallen gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat Forschungsdaten abgestimmt und priorisiert.

2. Aktueller Stand und Rahmenbedingungen der SFD

Die lokalen FDM-Services an der UoB wurden in der ersten ExU-Phase auf- und ausgebaut. Während viele Universitäten von vergleichbarer Größe 2019 bereits ein festes Portfolio an FDM-Services etabliert hatten, wurde die SFD an der UoB zu diesem Zeitpunkt erst gegründet. Jedoch erfolgte, mithilfe der Ressourcen aus der ExU-Maßnahme P5, eine „nachholende Entwicklung“, so dass die FDM-Unterstützung an der UoB mittlerweile im Vergleich mit anderen U15- oder Exzellenzuniversitäten gut aufgestellt ist.⁴ Dies umfasst neben Beratungs- und Schulungsangeboten eine Reihe von IT-Diensten zur Speicherung, Verarbeitung, Publikation und langfristigen Sicherung von Forschungsdaten.

¹ <https://www.digital.uni-bonn.de/>

² <https://confluence.team.uni-bonn.de/x/4Zf6AQ> (nur aus dem Netz der Universität Bonn erreichbar)

³ <https://www.forschungsdaten.uni-bonn.de/de/fdm-uni-bonn/beirat-fd>

⁴ Siehe Tätigkeitsberichte der SFD 2020, 2022 und 2024

Die Angebote der SFD richten sich an die gesamte Forschung der UoB mit allen vertretenen Disziplinen und Projekten – von der Qualifikationsarbeit bis zum Verbundprojekt. Daher werden grundsätzlich generische und skalierbare Lösungen verfolgt, die eher den Bedarf in der Breite abdecken und sich weniger an den spezifischen Anforderungen einzelner Fächer oder Projekte orientieren.

Mit dem Auslaufen der aktuellen Exzellenzphase endet im Oktober 2026 die Agenda der ExU-Maßnahme P5. Da die SFD personell mit der Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Services ausgelastet ist, sollten der weitere Ausbau und die Anpassung der Tätigkeiten gezielt und mit einer klaren Priorisierung vorgenommen werden. Gleichzeitig agiert die SFD in einem hochdynamischen Umfeld, in dem zukünftig weitere Dienste durch externe Anbieter bereitgestellt werden. Auf NRW-Landesebene wurde mit dem Landeskonzept „Digitales Ökosystem DH.NRW“⁵ der Grundstein für eine standortübergreifende Zentralisierung von Basisdiensten gelegt. Auf nationaler Ebene wurde die NFDI aufgebaut, die nun in eine Konsolidierungsphase überführt wird.⁶ Zudem wird die EOSC weiter finanziert mit dem Ziel, FDM-Services EU-weit zugänglich zu machen. Das bedeutet, dass perspektivisch nicht unbedingt alle Dienste auch lokal durch die SFD betrieben werden müssen. In diesem Fall würde sich die SFD stärker auf die Koordination, Integration und Qualitätssicherung der externen Angebote konzentrieren. Dennoch muss stets abgewogen werden, welche externen Dienste als sicher und langfristig verlässlich genug einzuschätzen sind um sie den Forschenden vor Ort zu empfehlen oder verfügbar zu machen. Darüber hinaus ist bereits abzusehen, dass der Einsatz von KI sowohl die Umsetzung des FDM aufseiten der Forschenden, als auch die Bereitstellung von Services verändern wird.

Diese dynamische Gemengelage erfordert eine Strategie, die einerseits flexibel und offen für neue Entwicklungen und Optionen ist, andererseits einen klaren Kompass für die langfristigen Ziele und Aufgaben der SFD beibehält.

Um einen solchen Strategieprozess zu strukturieren, definieren wir auf Grundlage der bisherigen Tätigkeiten der SFD übergeordnete Handlungsfelder und entsprechende Zielvorstellungen. Auf dieser Grundlage werden mögliche Maßnahmen regelmäßig neu eingeordnet, ergänzt und priorisiert.

3. Handlungsfelder und Zieldefinitionen der SFD

Aus den Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre können wir unsere Tätigkeiten vier unterschiedlichen, miteinander verzahnten, Handlungsfeldern zuordnen. Diese Handlungsfelder sind rein inhaltlich definiert und liegen quer zu den Aufgabenbereichen der beteiligten Einrichtungen, d.h. alle Handlungsfelder werden von SFD-Mitgliedern aus HRZ und ULB gemeinsam ausgefüllt. Für die Handlungsfelder schlagen wir folgende allgemeine Zieldefinitionen vor:

1. Beratung und Support

Forschende aller Fachrichtungen und Statusgruppen erhalten bei Bedarf schnelle, kompetente und sachdienliche Hinweise für die Planung und Umsetzung des FDM. Dies umfasst alle Themenbereiche des FDM und ist unabhängig von der FDM-Vorerfahrung der Forschenden

⁵ <https://doi.org/10.5281/zenodo.11242682>

⁶ <https://doi.org/10.57674/wcdc-6d36>

2. Schulungen und Kompetenzvermittlung

Forschende aller Fachrichtungen haben Zugriff auf Ressourcen und Angebote zum Erwerb von FDM-bezogenen Kompetenzen. Neben allgemeinen, fachübergreifenden Angeboten stehen Forschenden möglichst flächendeckend auch fachspezifische Angebote zur Verfügung

3. IT-Dienste und Infrastrukturen

Für Forschende aller Fachrichtungen stehen flächendeckend generische IT-Dienste und Infrastrukturen bereit um den Umgang mit Forschungsdaten nach guter wissenschaftlicher Praxis und den FAIR Prinzipien zu gewährleisten.

4. Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit

Forschende der UoB haben ein Bewusstsein für FDM und ihnen sind die Angebote der SFD bekannt. Die SFD steht im dauerhaften Austausch mit den Forschenden der UoB und kennt die gängigen FDM-Praktiken und -Bedarfe. Gleichzeitig ist die SFD vernetzt mit externen FDM-Akteuren, verfolgt die Entwicklung des Themenfeldes, leitet relevante Informationen an die betreffenden Stellen innerhalb der UoB weiter und übernimmt eine aktive Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung und Positionierung der UoB im Bereich FDM.

4. Strategieprozess und Entscheidungsfindung

Die Zieldefinitionen beschreiben auf abstrakte Weise einen optimalen Zustand und dienen der SFD somit als strategischer Kompass. Die Arbeit der SFD ist darauf ausgerichtet, diesen Zustand zu erreichen bzw. ihm möglichst nahe zu kommen. Die Tätigkeiten zur Umsetzung dieser Ziele können jedoch den dynamischen Anforderungen angepasst und konkrete Maßnahmen stets neu priorisiert werden. Wenn festgestellt wird, dass Maßnahmen oder Dienste nicht ausreichend zielführend sind, können sie angepasst oder ersetzt werden. Gleichzeitig können in diesem Rahmen einzelne Dienste und Angebote auch von externen Anbietern bereitgestellt werden – z.B. durch die NFDI oder durch Landesdienste.

Die (Neu)Bewertung von Maßnahmen und Tätigkeiten der SFD erfolgt in einem dreijährigen Turnus gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat Forschungsdaten. Zudem berichtet die SFD dem Beirat über den Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahmen im Rahmen der regelmäßigen Beiratssitzungen, so dass ein Monitoring stattfindet und gegebenenfalls notwendige Anpassungen abgestimmt werden können. Es können fortlaufend Vorschläge für neue oder veränderte Maßnahmen in den Beirat eingebracht und zur Diskussion gestellt werden. Die Priorisierung von Maßnahmen erfolgt auf Basis der aktuellen FDM-Bedarfe an der UoB und mit Rücksichtnahme auf die verfügbaren Ressourcen gemeinsam zwischen dem Beirat, den Hausleitungen von ULB und HRZ und der SFD. Ist eine notwendige Maßnahme nicht mit der gegebenen Ressourcenausstattung umzusetzen, erfolgt eine Empfehlung durch den Beirat an den DiCe-Vorstand, um eine mögliche Mittelzuwendung mit der Universitätsleitung abzustimmen.